

COMPARTIR DATOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÉLULAS MADRE TUMORALES **GUÍA DE RECOMENDACIONES**

Resultados del proyecto “La investigación española ante un modelo para publicar, compartir y gestionar datos de investigación en abierto sobre Cancer Stem Cells”

VNIVERSITAT
D VALÈNCIA

UISYS

Unidad de Información e
Investigación Social y Sanitaria

Proyecto PID2019-108579RB-I0
Financiado por: MCIN/AEI/10.13039/501100011033/

TÍTULO

La investigación española ante un modelo para publicar, compartir y gestionar datos de investigación en abierto sobre *Cancer Stem Cells*

INVESTIGADORES PRINCIPALES

Rut Lucas Domínguez
Antonio Vidal Infer

Grupo UISYS. Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Valencia, Valencia, España.

Unidad asociada al Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU), UC3M-UAM3, Madrid, España.

FECHAS DE EJECUCIÓN

01/06/2020 a 29/02/2024

AGRADECIMIENTOS

Carla Almonacid Sánchez

EQUIPO INVESTIGADOR

Adolfo Alonso Arroyo
Vanessa María de Paredes Gallardo
Beatriz Tarazona Álvarez
Máxima Bolaños Pizarro
Ángeles Calduch Losa
Teresa Samper Gras (*equipo de trabajo*)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PROPÓSITO DE ESTA GUÍA

El uso compartido de conjuntos de datos de investigación puede suponer una importante mejora en la dinámica de la ciencia, así como generar nuevos conocimientos, formular nuevas hipótesis y verificar con certeza los resultados, por lo que la implementación de este enfoque es fundamental, especialmente en campos tan relevantes como la investigación en Cancer Stem Cells (CSC).

Esta guía, dirigida a investigadores/as y profesionales con poca experiencia al respecto, tiene como objetivo proporcionar una serie de recomendaciones para iniciarse en la práctica de compartir datos en abierto, y cuenta con tres secciones:

1. **Pasos a seguir** para compartir datos.
2. **Guía de recomendaciones** para cada uno de los pasos.
3. **Checklist** con las recomendaciones y pasos a seguir.

GLOSARIO

Conjunto de datos (data set). Conjunto de información factual mantenida en formato electrónico donde todo o la mayoría de la información ha sido recopilada con el propósito de ofrecer un servicio por parte de un organismo o para desarrollar otra función de ese organismo. Los data sets contienen información factual que no es producto de análisis o interpretación más allá de los cálculos, no es estadística oficial y no están alterados o adaptados desde su registro.

Datos brutos. Llamados también datos sueltos o desorganizados. Se trata de los datos recogidos y que no han sido organizados numéricamente.

Metadatos. Datos sobre los datos, por lo que contienen información sobre el data set. Pueden declarar por qué o cómo ha sido generado, quién lo ha creado o cuándo. También pueden ser metadatos técnicos, que describan su estructura, los términos de la licencia de uso o de los estándares que cumple.

Principios FAIR. Localizable (findable), accesible (accessible), interoperable (interoperable) y reutilizable (reusable).

Plan de gestión de datos. Documento formal y "vivo", evoluciona y va siendo cada vez más preciso. En él se detalla y describe cómo se va a gestionar y tratar los datos de investigación recopilados o generados durante del proyecto de investigación. Describe el ciclo de vida de la gestión del conjunto de datos que son recopilados, procesados o generados en el transcurso del proyecto de investigación e incluso tras su conclusión. Además, describe qué metodología y estándares se utilizarán, cómo se compartirán y serán abiertos, y por último cómo se conservarán y preservarán.

Repositorio. Plataforma digital o sitio web que contiene resultados de investigación. Responde a los principios de autoarchivo, interoperabilidad, acceso libre y gratuito a los contenidos. Constituye una base de datos de investigación disponible, difundiendo así la producción académica.

Formato libre. Formato caracterizado por ofrecer toda la información sobre su formato e implementación y permitir el uso libre y sin pagar derechos de uso.

Formato propietario. Formato de archivo protegido por una patente o derechos de autor.

1. PASOS A SEGUIR

2. RECOMENDACIONES

1

Principios **FAIR**
¿Se han seguido?

El conjunto de datos que vaya a ser compartido debe responder a los principios **FAIR**:

Localizable (*findable*):

F1. Asignar un identificador único y persistente a los datos y metadatos.

[F1: \(Meta\) data are assigned globally unique and persistent identifiers - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/f1/)

F2. Describir los datos con metadatos enriquecidos (agregando anotaciones, aclaraciones semánticas, etc. Sobre los datos que describen y mejoran la calidad de los metadatos).

[F2: Data are described with rich metadata - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/f2/)

F3. Registrar e indizar datos y metadatos en un sistema que disponga de motor de búsqueda.

[F3: Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/f3/)

F4. Incluir un elemento de metadatos específico para el identificador persistente de los datos.

[F4: \(Meta\)data are registered or indexed in a searchable resource - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/f4/)

Accesible (*accessible*):

A1. Utilizar protocolos estandarizados para poder recuperar datos y metadatos mediante su identificador.

[A1: \(Meta\)data are retrievable by their identifier using a standardised communication protocol - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/a1/)

A1.1. Los protocolos han de ser abiertos, gratuitos y universalmente aplicables.

[A1.1: The protocol is open, free and universally implementable - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/a1.1/)

A1.2. Los protocolos deben permitir, además, un procedimiento de autenticación y autorización, si fuera necesario.

[A1.2: The protocol allows for an authentication and authorisation procedure where necessary - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/a1.2/)

A2. Garantizar la disponibilidad de accesibilidad de los metadatos, aunque los datos ya no estén disponibles.

[A2: Metadata should be accessible even when the data is no longer available - GO FAIR \(go-fair.org\)](https://www.go-fair.org/2016/05/17/a2/)

2. RECOMENDACIONES

1

Principios FAIR
¿Se han seguido?

El conjunto de datos que vaya a ser compartido debe responder a los principios **FAIR**:

Interoperable (*interoperable*):

I1. Utilizar lenguajes formales (accesibles, compartidos y normalizados) para representar datos y metadatos.

[I1: \(Meta\)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

I2. Describir los datos y metadatos con vocabularios (esquemas, ontologías, etc.) que también sigan los principios FAIR.

[I2: \(Meta\)data use vocabularies that follow the FAIR principles - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

I3. Incluir referencias cruzadas y enlaces entre datos y metadatos.

[I3: \(Meta\)data include qualified references to other \(meta\)data - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

Reutilizable (*reusable*):

R1. Asegurarse de que los datos y metadatos utilizados tienen una variedad de elementos o atributos precisos y relevantes.

[R1: \(Meta\)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

R1.1. Publicar datos y metadatos con una licencia de reutilización clara y accesible.

[R1.1: \(Meta\)data are released with a clear and accessible data usage license - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

R1.2. Utilizar criterios de provenance (creación, atribución e historial de versiones) para asociar metadatos a los datos durante su ciclo de vida.

[R1.2: \(Meta\)data are associated with detailed provenance - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

R1.3. Asegurarse de que los estándares de datos y metadatos utilizados cumplen con los estándares comunes del área de conocimiento a la que se refieren los datos.

[R1.3: \(Meta\)data meet domain-relevant community standards - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

2. RECOMENDACIONES

2

Plan de gestión de datos
¿Se ha comprobado que se cuenta con uno?

Comprobar la existencia de un plan de gestión de datos en la institución o grupo de investigación, en el que se exponga la planificación, organización y documentación de la extracción y el manejo de datos. El cual debe de dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué datos se van a crear o recopilar?
- ¿Quién será responsable de cada aspecto del plan de gestión de datos?
- ¿Cómo se organizan los datos (estructura, nomenclatura, versiones...) y la documentación?
- ¿Qué prácticas de administración de datos se usa para almacenar y proteger los datos?
- ¿Qué métodos o herramientas de software se necesitan para acceder a los datos?
- ¿Quién tiene acceso a los datos o si existen limitaciones?
- ¿Cómo se controlan y se conservan?

3

Datos
¿Se han filtrado y son interoperables?

Filtrar los datos que sean relevantes para compartir y facilitarlos según los estándares y normas comunes para permitir la interoperabilidad. Así como licencias abiertas, además de incluir documentación adicional, para asegurar que los usuarios comprendan e interpreten los datos y puedan reproducir los ensayos.

Las licencias **Creative Commons** ofrecen a todos, desde los creadores individuales hasta las grandes instituciones, una forma estandarizada de conceder al público permiso para utilizar su trabajo creativo bajo la ley de derechos de autor. Las posibilidades de utilizar y distribuir un contenido dependen del nivel de restricción de cada licencia:

CC BY		Distribuir, copiar, adaptar, mezclar, incluso utilizar con fines comerciales, siempre que se mencione al autor.
CC BY-SA		Distribuir, copiar, adaptar, mezclar siempre que no se haga un uso comercial de la obra.
CC BY-NC		Distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material en cualquier medio o formato solo para fines no comerciales, y solo mientras se atribuya al creador.
CC BY-ND		Distribuir y copiar, incluso el uso comercial, siempre que no se generen obras derivadas.
CC BY-NC-SA		Distribuir, copiar, adaptar, mezclar, siempre que sea con una licencia igual a la que regula la obra original y siempre que no se haga un uso comercial de la obra.
CC BY-NC-ND		Distribuir, copiar, adaptar, mezclar siempre que no se haga un uso comercial de la obra original ni se generen obras derivadas.

[Homepage - Creative Commons](https://creativecommons.org/)

2. RECOMENDACIONES

4

Metadatos

¿Son descriptivos y están completos con la información necesaria?

Proporcionar metadatos descriptivos y completos, como el tipo de datos, métodos de recopilación y cualquier información agregada relevante. Así como, terminología e identificadores o sistema de etiquetado de los datos.

Básica	Clínica	Traslacional	Salud pública/epidemiológica
Sexo	Sexo	Sexo	Características sociodemográficas
Sujeto de estudio	Edad	Edad	Factores de riesgo/exposición
Tipo de cáncer	Peso	Peso	Incidencia
Subtipo	Tipo de cáncer	Tipo de cáncer	Prevalencia
Características tumorales	Subtipo	Subtipo	Factores sociales de salud (Físicos, psicosociales, recursos)
Muestra analizada	Morfología	Historial médico	Presencia de signos/síntomas
Cohorte	Biomarcadores	Biopsias	Intervención
Biomarcadores	Historia	Pruebas de imagen	Políticas de salud pública
Ensayo experimental	Etapa	Tratamiento	Variables: genéticas, ambientales, temporales (relacionada con la ocurrencia de la enfermedad)
Compuestos químicos y fármacos	Línea de terapia	Respuesta al tratamiento	
Fecha	Tratamiento	Efectos secundarios	Mortalidad
	Fármacos/medicación	Supervivencia	Morbilidad

2. RECOMENDACIONES

5

¿Los datos extraídos son de muestras humanas y/o pacientes?

En el caso de que se trabaje con muestras humanas o investigación clínica con pacientes, es indispensable informar y contar con el consentimiento del paciente con respecto a la cesión de sus datos. Respetar la privacidad y el anonimato de los datos, así como asegurar el cumplimiento de las regulaciones y leyes de protección de datos.

¿Los datos extraídos son de muestras de animales?

Si las muestras o los sujetos de investigación son animales asegurarse de cumplir con el comité de ética de experimentación animal (CEEA).

6

¿Los datos están en el formato adecuado? (Formato libre)

Preparar los datos adecuadamente antes de depositarlos. Puede incluir limpiar los datos u organizarlos en el formato adecuado.

Lo recomendado es utilizar formatos abiertos y estandarizados, si es posible, se recomienda guardar los datos en un formato abierto para poder depositarlos. Por el contrario, si el formato de datos necesita ser transformado de un formato propietario a un formato libre y abierto hay que tener en cuenta desde que software se está realizando, así como el sistema operativo, cada uno tiene una forma diferente de transformación de formatos, es habitual recurrir a softwares para la transformación, sobre todo para archivos multimedia (audio/video).

En los archivos de texto es más guardar el documento en formato libre, desde la opción guardar como, al desplegar la pestaña de formato es posible elegir el formato en el que se quiere guardar el archivo. Las páginas webs de los soportes técnicos de los diferentes sistemas operativos pueden ser de ayuda para este proceso. En la siguiente tabla se presentan los formatos utilizados frecuentemente y los formatos libres recomendados

Tipo de dato	Formato frecuente	Formato recomendado
Texto	PDF (.pdf) DOC (.doc) DOCX (.docx)	PDF/A (.pdf) ODT (.odt) TXT (.txt) XML (.xml)
Hoja de cálculo/datos estadísticos	XLS (.xls) XLSX (.xlsx) SPSS Portable (.por) SPSS (.sav) STATA (.dta)	CSV (.csv) ODS (.ods)
Imagen	JPEG (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) GIF (.gif)	JPEG (.jpg, .jpeg) JPEG 2000 (.jp2) PNG (.png) TIFF (.tif, .tiff) JSON (.json)
Audio/Video	MOV (.mov) MP4 (.mp4) WMV (.wmv) MPG (.mpg) AVI (.avi)	MXF (.mxf) FLAC (.flac) MKV (.mkv) MWF (.bwf)

Además de documentarlos debidamente y estructurarlos, incluyendo información sobre los métodos utilizados para recolectar los datos, tipo de datos, estructura, control de versiones y de calidad o cualquier análisis relevante de los mismos.

2. RECOMENDACIONES

7

¿Se ha identificado un **repositorio o base de datos** de confianza y especializado para compartir los datos?

Identificar y utilizar tanto repositorios como bases de datos de confianza y especializadas en investigación oncológica. Puede resultar de ayuda el buscador de repositorios de datos por disciplina re3data.org o el buscador de repositorios de datos biomédicos DataMed Data Discovery Index donde se puede realizar la búsqueda por año, tipos de datos, repositorio y condiciones de acceso. La tabla 4 contine un listado de repositorios según el tipo de datos en investigación oncológica.

Tipo de datos	Repositorio	Uso del repositorio
Genómicos	GEO Gene Expression Omnibus Home - GEO - NCBI (nih.gov)	Envío de datos - GEO - NCBI (nih.gov)
Genómicos Epigenómicos Transcriptómicos Proteómicos	TCGA The Cancer Genome Atlas The Cancer Genome Atlas Program (TCGA) - NCI	Before Submitting Data to the GDC Portal - GDC Docs (cancer.gov)
Genómicos	cBioportal for cancer genomics cBioPortal for Cancer Genomics	Data Loading (cbioportal.org)
Proteómicos	THPA The Human Protein Atlas The Human Protein Atlas	Antibody submission - The Human Protein Atlas
Genómicos	ArrayExpress Functional Genomic Data <a href="http://ArrayExpress < BioStudies < EMBL-EBI">ArrayExpress < BioStudies < EMBL-EBI	<a href="http://Annotare < EMBL-EBI">Annotare < EMBL-EBI
Genómicos Fenotípicos	EGA European Genome-Phenome Archive EGA European Genome-Phenome Archive - EGA European Genome-Phenome Archive (ega-archive.org)	How to encrypt files with Crypt4gh - EGA European Genome-Phenome Archive (ega-archive.org) How to upload Crypt4GH files - EGA European Genome-Phenome Archive (ega-archive.org)
Citometría de flujo	FlowRepository FlowRepository	FlowRepository
Imágenes celulares Imágenes tejidos	IDR Image Data Resource IDR: Image Data Resource (openmicroscopy.org)	OMERO Features Open Microscopy Environment (OME)
Genómicos microRNA	MiRBase The microRNA data base miRBase	miRBase - Help ENA Browser (ebi.ac.uk)
Secuenciación SRA	SRA Sequence Redad Archive Home - SRA - NCBI (nih.gov)	SRA Submission Quick Start (nih.gov) Submissions Sequence Read Archive (SRA) Submission Portal (nih.gov)
Generalista	Zenodo Zenodo	Zenodo
Generalista	Figshare figshare - credit for all your research	How to upload and publish your research - a help article for using figshare

2. RECOMENDACIONES

8

¿Se han leído y comprendido las **políticas, requisitos y pautas** de cada repositorio?

Comprender las políticas y requisitos de cada repositorio de datos para subir los archivos. Seguir las instrucciones proporcionadas para nombrarlos y etiquetarlos adecuadamente.

9

¿Se han tenido en cuenta las siguientes **recomendaciones**?

Es recomendable fomentar el uso de la citación de los data sets, así como promover la sensibilización del uso de datos compartidos y favorecer la colaboración entre profesionales. Además de garantizar la transparencia y reproducibilidad de la investigación.

- ¿Cómo se citan los datos de investigación? - Datos de investigación - Biblioguías UCM at Universidad Complutense
- DataCite – Connecting Research, Advancing Knowledge - DataCite

10

Revisar y validar los datos

Revisar y validar los datos, una vez estén en el repositorio se puede realizar una revisión para asegurarse de que cumplan con las directrices establecidas. Es posible que requieran información adicional o la realización de algunos ajustes. Para realizar la comprobación puede dar respuesta al siguiente checklist:

- Sí fuera un futuro lector, ¿entendería el contenido de su conjunto de datos?
- Si tuviera que buscar su conjunto de datos en un repositorio o base de datos, ¿cree que sería fácil encontrarlo?
- Si tuviera que trabajar con el formato de archivo de su conjunto de datos, ¿le sería cómodo y accesible hacerlo? ¿Cabe alguna posibilidad, que tuviera algún problema al abrir el archivo?
- Si trabajara con el contenido de su conjunto de datos, ¿le sería útil reutilizarlo para otros estudios?

3. CHECKLIST

3. CHECKLIST

4

Metadatos

¿Son descriptivos y están completos con la información necesaria?

Descriptivos
Métodos de recopilación
Tipo de dato
Terminología
Identificadores/ sistema etiquetado
Cualquier información relevante

¿Qué tipo de investigación?

Básica

- Sexo
- Sujeto de estudio
- Tipo de cáncer
- Subtipo
- Características tumorales
- Muestra analizada
- Cohorte
- Biomarcadores
- Ensayo experimental
- Compuestos químicos y fármacos
- Fecha

Clínica

- Sexo
- Edad
- Peso
- Tipo de cáncer
- Subtipo
- Morfología
- Biomarcadores
- Historia
- Etapa
- Línea de terapia
- Tratamiento
- Fármacos
- Medicación

Traslacional

- Sexo
- Edad
- Peso
- Tipo de cáncer
- Subtipo
- Historial médico
- Biopsias
- Pruebas de imagen
- Tratamiento
- Respuesta al tratamiento
- Efectos secundarios
- Supervivencia

Salud pública/ Epidemiología

- Características sociodemográficas
- Factores de riesgo/exposición
- Incidencia/ Prevalencia
- Factores sociales de salud
- Presencia de signos/síntomas
- Intervención
- Políticas salud pública
- Variables: genéticas, ambientales.
- Mortalidad/Morbilidad

5

¿Los datos extraídos son de muestras humanas y/o pacientes?

Informar y contar con el consentimiento del paciente sobre la utilización de sus datos. Respetar el anonimato y la privacidad de los datos.

¿Los datos extraídos son de muestras de animales?

Asegurarse de cumplir con el comité de ética de experimentación animal (CEEA)

3. CHECKLIST

6

¿Los datos están en el **formato** adecuado?
(Formato libre)

Formato recomendado

Texto:

- PDF/A (.pdf)
- ODT (.odt)
- TXT (.txt)
- XML (.xml)

Hoja de cálculo/datos estadísticos:

- CSV (.csv)
- ODS (.ods)

Imagen:

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- JPEG 2000 (.jp2)
- PNG (.png)
- TIFF (.tif, .tiff)
- JSON (.json)

Audio/Video:

- MXF (.mxf)
- FLAC (.flac)
- MKV (.mkv)
- MWF (.bwf)

7

¿Se ha identificado un **repositorio** o **base de datos** de confianza y especializado para compartir los datos?

Buscadores de repositorios:

- Por disciplina: <https://www.re3data.org/>
- Datos biomédicos: <https://datamed.org/>

Repositorios:

- GEO Gene Expression Omnibus
[Home - GEO - NCBI \(nih.gov\)](#)
- TCGA The Cancer Genome Atlas
[The Cancer Genome Atlas Program \(TCGA\) - NCI](#)
- cBioportal for cancer genomics
[cBioPortal for Cancer Genomics](#)
- THPA The Human Protein Atlas
[The Human Protein Atlas](#)
- ArrayExpress Functional Genomic Data
[ArrayExpress < BioStudies < EMBL-EBI](#)
- EGA European Genome-Phenome Archive
[EGA European Genome-Phenome Archive - EGA European Genome-Phenome Archive \(ega-archive.org\)](#)
- Zenodo
[Zenodo](#)
- Figshare
[figshare - credit for all your research](#)

3. CHECKLIST

8

¿Se han leído y comprendido las **políticas, requisitos y pautas** de cada repositorio?

Seguir las instrucciones proporcionadas para nombrar los datos y etiquetarlos adecuadamente.

9

¿Se han tenido en cuenta las siguientes **recomendaciones**?

Sensibilización de uso de datos compartidos.

Citación de los data sets.

- [¿Cómo se citan los datos de investigación? - Datos de investigación - Biblioguías UCM at Universidad Complutense](#)
- [DataCite – Connecting Research, Advancing Knowledge - DataCite](#)

10

Revisar y validar los datos una vez estén en el repositorio para asegurarse que cumplen las directrices establecidas.

- Si fuera un futuro lector, ¿entendería el contenido de su conjunto de datos?
- Si tuviera que buscar su conjunto de datos en un repositorio o base de datos, ¿cree que sería fácil encontrarlo?
- Si tuviera que trabajar con el formato de archivo de su conjunto de datos, ¿le sería cómodo y accesible hacerlo? ¿Cabe alguna posibilidad, que tuviera algún problema al abrir el archivo?
- Si trabajara con el contenido de su conjunto de datos, ¿le sería útil reutilizarlo para otros estudios?

BIBLIOGRAFÍA

About CC Licenses. (s. f.). Creative Commons. Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>

Aleixandre-Benavent, R., Ferrer Sapena, A., & Peset, F. (2021). Compartir los recursos útiles para la investigación: Datos abiertos (*open data*). *Educación Médica*, 22, 208-215. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.07.004>

Peset, F., & González, L. (2017). Ciencia abierta y gestión de datos de investigación (RDM). *Ediciones Trea*. Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://trea.es/producto/ciencia-abierta-y-gestion-de-datos-de-investigacion-rdm/>

Data Management Plans. Digital Curation Centre (s. f.). Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>

FAIR Principles. (s. f.). GO FAIR. Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Biblioteca UCM. *Biblioguías UCM: Datos de investigación: ¿Cómo se citan los datos de investigación?* Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://biblioguias.ucm.es/datos-investigacion/citar>

Herrero Jaén, S., Madariaga Casquero, L., Herrero Jaén, S., & Madariaga Casquero, L. (2018). Las variables de salud y su aplicación en el cálculo del estado de salud de las personas. *Ene*, 12(3). https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2018000300005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

How To FAIR. (s. f.). Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://howtofair.dk/>

Kerr, D., Arnold, D., Blay, J.-Y., Buske, C., Carrato, A., Gerritsen, W., & Peeters, M. (2020). The Oncology Data Network (ODN): A Collaborative European Data-Sharing Platform to Inform Cancer Care. *The Oncologist*, 25(1), e1-e4. <https://doi.org/10.1634/theoncologist.2019-0337>

Melero, R. (2018). *Recomendaciones para la gestión de datos de investigación dirigidas a investigadores*. *MareData*.

<https://digital.csic.es/bitstream/10261/173801/1/Maredata-recomendaciones-ESP.pdf>

Pan American Health Organization. World Health Organization OPS/OMS. *Indicadores de salud: Aspectos conceptuales y operativos*. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14405:health-indicators-conceptual-and-operational-considerations&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0

Sixto Costoya, A. (2021). *La investigación española en ciencias de la salud frente al uso compartido de datos: Una aproximación cualitativa* (p. 1) [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=303916>

Sixto-Costoya, A., Aleixandre-Benavent, R., Vidal-Infer, A., Lucas-Dominguez, R., & Castelló-Cogollos, L. (2019). *Data sharing: Qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación*. *Manuel de recomendaciones para gestores de la información*. Sociedad Española de Documentación e Información Científica. <https://digital.csic.es/handle/10261/226977>

Vilches, C. (s. f.). *Biblioguías: Gestión de datos de investigación: Formatos abiertos y cerrados*. Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/formatos>

Woolmore, A., Arnold, D., Blay, J.-Y., Buske, C., Carrato, A., Gerritsen, W., Peeters, M., Garcia-Foncillas, J., & Kerr, D. (2020). The Oncology Data Network (ODN): Methodology, Challenges, and Achievements. *The Oncologist*, 25(10), e1428-e1432. <https://doi.org/10.1634/theoncologist.2019-0855>

Cómo citar este documento: Lucas-Domínguez, R., & Vidal-Infer, A. (2024). Compartir datos de investigación sobre células madre tumorales. Guía de recomendaciones. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726769>